

ECONOMIC SCIENCES

УДК 640.41:379.8.339.13

HOSPITALITY ANIMATION AS A WAY INCREASE COMPETITIVENESS HOTEL ENTERPRISES

Guts V.,

*Doctor of Engineering,
Professor of the Department
Department of Hotel and Restaurant and Tourism Business
Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-3874-5609>*

Koval O.

*candidate of technical sciences,
associate professor, associate professor
of Department of Technology of Food and Ayurvedic Products,
National University of Food Technology,
Kyiv, Ukraine
<http://orcid.org/0000-0002-9427-1842>*

ГОТЕЛЬНА АНІМАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гуць В.

*Доктор технічних наук,
професор, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,
Київський національний університет культури і мистецтв,
Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-3874-5609>*

Коваль О.

*кандидат технічних наук,
доцент, доцент кафедри технології харчових та аюрведичних продуктів,
Національний університет харчових технологій,
Київ, Україна
<http://orcid.org/0000-0002-9427-1842>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7944735>*

Abstract

This article examines the global experience of organizing animation activities in hotels, analyzes entertainment and animation events held in hospitality establishments. The impact of hotel animation on increasing the level of competitiveness of the hotel enterprise is determined. The perspective and relevance of the development of animation activities in Ukraine have been proven. Ukrainian national everyday customs, holidays, rites, traditions, calendar of national holidays are considered. It is proposed to give animation activities of Ukrainian hotel enterprises a national historical character. In addition to emotional satisfaction, it is also a way of learning, transferring knowledge and labor skills to the younger generation of Ukrainians.

Анотація

В даній статті досліджено світовий досвід організації анімаційної діяльності в готелях, проаналізовано розважальні та анімаційні заходи, які проводять в закладах гостинності. Визначено вплив готельної анімації на підвищення рівня конкурентоспроможності готельного підприємства. Доведено перспективність та актуальність розвитку анімаційної діяльності в Україні. Розглянуто українські національні побуті звичаї, свята, обряди, традиції, календар народних свят. Запропоновано анімаційній діяльності українських готельних підприємств надати національний історичний характер. Крім емоціонального задоволення це ще і шлях пізнання, передачі знань і вмінь трудової діяльності молодим поколінням українців.

Keywords: animation, entertainment, tourist animation, hotel animation, additional tourist services, national everyday customs, holidays, rites, traditions.

Ключові слова: анімація, сфера розваг, туристична анімація, готельна анімація, додаткові туристичні послуги, національні побуті звичаї, свята, обряди, традиції.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасність характеризується тим, що людина перестала бачити в закладах гостинності лише їхнє конкретне призначення, вона хоче розваг, видовищ, у людей змінилися погляди на можливості провести час, саме тому вони почали більше коштів витратити на відпочинок. Чим більшу суму людина здатна витратити на задоволення своїх культурних і духовних потреб, тим вищі вимоги вона ставить до організаторів її відпочинку. А так як вибір міст відпочинку є дуже різноманітним, то кожен туристичний заклад намагається привабити і утримати свого клієнта. Для цього і організуються всі можливі анімаційні розважальні програми. В даній статті досліджено особливості анімаційної діяльності при закладах готельного господарства, а також вплив готельної анімації на конкурентоспроможність готельного підприємства.

Мета та завдання статті. Метою написання даної статті є визначення доцільності впровадження анімаційних послуг в функціонування готельного підприємства, перспективи створення нових анімаційних послуг у вигляді традиційних українських народних свят, долученням програми пізнавального характеру з вивчення історії ремесел, побуту.

Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно вирішити питання місця, сутності, змісту анімаційної діяльності як такої, дослідити досвід інших країн в реалізації анімаційних послуг, визначити шляхи удосконалення анімаційних програм у готелях України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слово «анімація» має латинське походження (anima – вітер, повітря, душа; animatus – одухотворення) і означає одухотворення, стимулювання життєвих сил, залучення до активності. Термін «анімація» з'явився вперше на початку ХХ ст. у Франції у зв'язку з введенням закону про створення різних асоціацій і трактувався як діяльність, спрямована на те, щоб провокувати і посилювати живий інтерес до культури, художньої творчості. [1, с.56].

Анімаційні готельні послуги – це додаткові послуги, що надаються туристу та дозволяють, поряд з добре організованими проживанням, харчуванням, створити найбільш комфортні умови для відпочинку. Правильно організована анімація не залишає гостя без належної уваги, він постійно зайнятий тим, що доставляє йому задоволення, викликає позитивні емоції, формує прекрасний настрій і збуджує бажання повертатися до таких емоцій знову і знову.

Вважається, що готельна анімація - це готельна послуга, яка заснована на особистих контактах аніматора з гостями готелю, важливим є залучення гостей до спільної участі в розвагах, що пропонується анімаційною програмою готельного підприємства.

В наш час приділяється багато уваги до вивчення світового досвіду і створення власної школи аніматорів в готельних закладах. Питанням вивчення організації і запровадження анімаційних послуг в готелях присвячені роботи Байлик С.І. [2, 3],

Бочелюк В.Й. [4], Мальської М.П., Пандяк І.Г. Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич [8,9], Петрової І.О. [10].

Організація відпочинку рекреантів на курортах є однією з найважливіших завдань фахівців курортної справи і туризму. Численні опитування показують, що основною метою приїзду на курорт 50-70 % відпочиваючих є відпочинок. Цей відсоток дещо вищий для приморських курортів і нижче для вузькоспеціалізованих. У кожному разі, організація дозвілля відпочиваючих - важке завдання, пов'язане, насамперед, з великою кількістю вільного часу у відпочиваючих в готелях в період перебування на курорті.

В останні роки в організації дозвілля відпочиваючих відбуваються значні зміни. Це обумовлено рядом причин:

- запозиченням досвіду зарубіжних курортів;
- зростанням освітнього та культурного рівня населення;
- впровадженням нових технологій індустрії розваг;
- зміною структури використання вільного часу;
- активізацією гастрольної та концертної діяльності професіоналів театру, кіно та естради.

Людина, потенційний споживач послуг туристської галузі, який обирає місцем проведення своєї відпустки приморський курорт, безумовно, ставить перед собою першочергове завдання відпочити, розслабитися, відволіктися від повсякденних турбот і проблем, отримати позитивні емоції і заряд енергії для подальшого життя. Саме психологічний стан, настрої і емоції визначають відчуття задоволеності від проведеного в даному готельному закладі часу.

Важливою частиною багатопланової діяльності готельного підприємства, вираженням високого ступеня його професіоналізму є організація анімації.

Це є своєрідною і дуже дієвою формою реклами, повторного залучення клієнтів і їхніх знайомих, що здійснює просування даного продукту на ринку готельних послуг, а, отже, підвищує ефективність, прибутковість і рентабельність підприємства. Незаперечним чинником підвищення конкурентоспроможності готелю, що визначає вибір на користь того чи іншого місця відпочинку, може стати новозароджуючий напрям «готельної анімації» в самому широкому сенсі цього поняття. Вибір конкретних форм анімаційно - дозвільної діяльності залежить від можливостей матеріально - технічної бази готелю, його місця розташування і наявності інфраструктури, контингенту відпочиваючих, рівня професійної підготовки працівників дозвільної сфери. Найбільш традиційними формами організації дозвілля є спортивно-масова робота, екскурсійна робота, покази кінофільмів, проведення вечорів відпочинку. Спортивно-масова робота проводиться силами як співробітників самого готелю, так і силами професіоналів, що залучаються зі сторони. Екскурсійна робота може здійснюватися як власними силами, так і з залученням спеціалізованих організацій - турфірм та екскурсійних

бюро. Практика показує, що найвигідніше вдаватися до послуг спеціалізованих туристично-екскурсійних організацій, ніж організувати все власними силами.

Показ кінофільмів з появою новітніх технологій та супутникового телебачення відійшов на другий план. Виняток становлять лише трансляції кінофільмів для невеликих аудиторій в залах, обладнаних за останнім словом техніки. Вечори відпочинку є однією з найбільш популярних форм проведення дозвілля і характеризуються численними варіантами їх проведення. Це можуть бути вечори зустрічей, танцювальні заходи і дискотека, вечори живої музики, святкові вечори, конкурси тощо. Проводяться ці заходи найчастіше власними силами готелю з нерідким залученням професіоналів.

Послуги бібліотек є однією з найбільш старих форм проведення дозвілля відпочиваючих. Робота бібліотек найчастіше реалізується в трьох напрямках: видача книг та періодики для читання у вільний час; проведення різних тематичних заходів; пропаганда здорового способу життя. Ігрові форми організації дозвільної діяльності також досить популярні на курортах. Відпочиваючим надаються як пасивні (без залучення додаткового персоналу - шахи, шахи, більярд), так і активні ігрові розваги (із залученням аніматорів та спеціального персоналу).

Найбільш великі і відомі готелі дозволяють собі проведення найбільш значущих заходів, організовуючи при цьому концерти зірок естради першої величини, творчі вечори та бенефіси артистів

театру і кіно, різні фестивалі, покази мод, виставки та ярмарки загальнореспубліканського значення, конференції та симпозіуми.

Переходячи до розгляду анімаційного сервісу як нового напрямку в організації дозвілля відпочиваючих, необхідно відзначити, що анімаційна культурна діяльність найбільш повно представлена на Заході. За кордоном поступово збільшується обсяг вільного часу у населення, а, отже, йде процес якісного збільшення дозвільних програм і послуг. Індустрія розваг почала там розвиватися понад півстоліття тому, результатом чого є розвинена система організації дозвілля. Найбільш за все в цій справі досягли успіху США, Канада, країни Західної Європи (Німеччина, Франція, Данія, Бельгія, Нідерланди, Фінляндія).

Туристський анімаційний сервіс найбільш розвинений в курортних зонах, де він сприяє підвищенню аттрактивності туристських подорожей і якості відпочинку. В курортних зонах всього світу існує чітке усвідомлення того, що особлива роль належить організації дозвілля відпочиваючих: ігровим заходам, активним змаганням, різним шоу і святкам тощо. На Заході основною діяльністю анімаційного сектора є щоденні програми розваг, що включають в себе асортимент безкоштовних послуг анімації для дорослих та дітей.

Незважаючи на те що анімаційна база кожного готелю має свої особливості, усі послуги анімаційного типу можна структурувати наступним чином (табл. 1).

Таблиця 1.

Послуги анімаційного типу на закордонних курортах.

Стандартні	Дитяче містечко Дитяча кімната Гральні автомати Волейбольний майданчик Пляж Басейн Танцпол Спортивний комплекс
Додаткові	Прокат велосипедів, роликів, скутерів Тенісні корти Стрільба з лука та арбалета Баскетбольний майданчик Дайвінг – центр Пневмотир
Ексклюзивні	Скалодром Пейнтбол – клуб Ролердром Автодром Армреслінг – клуб Міні - аквапарк Танець- готель

У кожного об'єкта туристського розміщення є своя щоденна розважальна програма, структура якої залежить від кількості і контингенту відпочиваючих, розташування об'єкта, персоналу, графіків харчування, екскурсій та ін. Аналіз досвіду країн з успішно розвинутою туристичною галуззю показує, що в індустрії розваг потрібні якісні програми,

дороге і високоякісне обладнання, нові підходи в управлінні, висококваліфікований персонал.

Головною характеристикою успішного відпочинку для туристів є позитивний психологічний стан протягом відпочинку, добрий настрій.

При організації обслуговування відпочиваючих важливо чітко розуміти, що сам по собі високоякісний стан об'єкта туристичної індустрії не забезпечить повноцінний комфорт для туриста. Пожвавити стіни готелю, дати можливість відпочиваючим перейнятися ідеєю його організаторів - ось головне завдання приймаючої сторони.

Розробляючи штатну структуру закладу готельного господарства та аналізуючи вплив персоналу на психологічний стан відпочиваючих, необхідно взяти до уваги, що основну роль у створенні того чи іншого психологічного клімату в готелі грає персонал анімаційного сервісу - аніматори. У кінцевому рахунку, саме від їхніх особистісних якостей та вміння створити у туристів особливий настрій і відчуття комфорту, затишку залежить, наскільки повноцінним буде відпочинок гостей готелю. Професійна команда анімаційного сектора організовує і проводить ігри, конкурси та спортивні змагання, запрошує на вистави, театральні та танцювальні шоу, мюзикли, комедії, концерти класичної музики, перегляд кінофільмів, вечірки на пляжі

тощо. Діяльність анімаційних секторів готелів здатна згладити незначні недоліки сервісу і підвищити прибутковість готелю. Будь-який спосіб проведення дозвілля гарний тільки тоді, коли він психологічно виправданий. Людям, чия робота вимагає постійної напруги, корисний відпочинок-розрядка, що знімає втому і стреси. Деякі люди, навпаки, потребують активізації своїх сил. Крім того, в анімаційній діяльності в обов'язковому порядку слід враховувати і статеві особливості контингенту відпочиваючих. Звідси необхідність розробки цілеспрямованих програм, що передбачають здійснення культурно дозвіллевих закладів, що знаходяться в даній місцевості. Чим різноманітніші програми відпочинку, тим вони цікавіші. Це особливо актуально при розробці анімаційних програм для дітей.

Анімаційний сервіс базується на кількох ключових компонентах. З урахуванням сприятливих зовнішніх умов формула реалізації анімаційного проекту виглядає наступним чином (табл. 2).

Таблиця 2.

Формула реалізації анімаційного проекту.

Кадри (персонал)	+	Матеріально-технічна база	+	Місце (територія)	+	Технологія (знання, інформація)
Хто?		З допомогою чого?		Де?		Як?

Щоденна програма анімації при об'єкті розміщення може включати в себе:

1) спортивні ігри та змагання для дорослих (аеробіка на пляжі або в басейні, волейбол, водне поло, дартс, армрестлінг, настільний теніс, стрільба з лука та пневматичної пістолета та інше);

2) дитячі програми (ігри та конкурси в дитячому містечку та басейні, вечірні розважальні програми, тематичні свята);

3) вечірні шоу програми (шоу конкурси, ігрові шоу, комічні шоу, дискотеки, виступи естрадних колективів, художня самодіяльність, проведення тематичних вечірок - диско 80-х, жива музика тощо).

Щодо розвитку анімацій в світі, то перші розважальні парки з'явилися в Європі вже в кінці 60-х років минулого століття. Але справжній туристський бум вони відчули лише за останні роки. Щорічно найбільші розважальні центри відвідує 10 млн. відпочиваючих. Існуючі парки продовжують активно розширюватися і будуються нові. Тільки за період з 1995 по 1998 роки в Європі з'явилися "Port Aventura", "Legoland", "Warner Brothers" та інші комплекси. Значну увагу можна приділити таким всесвітньо відомим паркам розваг, як "Walt Disney World" (штат Флорида), "Disneyland" (штат Каліфорнія) і "Euro Disneyland" (Франція). Найбільш відомі подібні тури серед любителів сімейного відпочинку, молодят і невеликих молодіжних груп. Цікаво, що більшість відвідувачів парків – не діти, на яких вони були розраховані, а дорослі. Основними гостями парків у різних країнах є іноземні туристи. Тобто можна спостерігати, що організація анімаційних послуг в світі знаходиться на високому рівні.

Навколо центрів розваг зазвичай формується ланцюг індустрії гостинності, який отримує досить високі доходи. Наприклад, поряд із відомим парком „Діснейленд” у Сан-Франциско (США) для його відвідувачів збудовано 27 готелів різних компаній та категорій зірковості. Паризький „Діснейленд” пропонує проживання в готелях на території парку – на відстані короткої пішохідної прогулянки від атракціонів. Тут розміщені 6 готелів на вибір: від люксових (5 зірок) до класу "budget". Туристи, які проживають у готелях на території парку, мають різного роду пільги (пільгові вхідні квитки в парки, можливість користуватися атракціонами на годину раніше від інших відвідувачів).

Петрова І.О. створила підручник з вивчення дозвілля в зарубіжних країнах [11], сучасні дослідження анімаційних послуг як за кордоном, так і в нашій країні присвячені роботі Ільтьо Т.І. [8], Кравець, С. І. Байлик [4], розробки молодих вчених представлені в матеріалах науково-практичних конференцій. Популярністю користується переклад книги Уокера Дж. Р. про закордонну гостинність [13].

На сьогодні багато підприємств туризму в нашій країні не усвідомлюють усієї важливості наявності таких послуг для клієнтів, тому більшість туристів надають перевагу відпочинку за кордоном. І даремно, бо цей сегмент досить перспективний і для відродження та стабілізації внутрішнього і в'їзного туризму в Україні, особливо для таких традиційних регіонів відпочинку як Карпати та Крим та й загалом для всієї країни.

Враховуючи багатовікову історію і різноманіття українських традицій, можна запропонувати

при готельних підприємствах влаштовувати театральні програми в іграх та обрядах (Обряд «Меланка», «Обжинки», «Масляна», різдвяні колядки і конкурси), адже різючі зміни, які відбуваються в нашій молодій незалежній Україні, збігаються в часі з бурхливим сплеском уваги народу до національної історії, питань духовності, культури взагалі і зокрема, обрядово-святкової спадщини. Підтримку широкої громадськості дістає уважне ставлення до збереження в побуті звичаїв, свят і обрядів. Та й іноземним туристам буде цікаво погляд з розважальною програмою дізнатися більше про традиції і культуру нашої країни, оскільки національні свята, традиції, звичаї – своєрідне сховище нашого генофонду. Обрядові дії були необхідні людині, оскільки вони певним чином задовольняли потребу в пізнанні, забезпечували передачу трудових навичок, психологічно готували до трудової діяльності.

Прагненням людей яскраво, красиво, урочисто і пам'ятно відзначити події свого життя обумовлено надання цим подіям форм свят і обрядів. Такі події, як весілля, народження дитини, повноліття, є переломними моментами в житті людей, міняють їх відносини з оточуючими, що дають їм нові права і висувають нові вимоги. Зрозуміло прагнення людей святково відзначити ці події урочистими, запам'ятовуються обрядами, які переходять з покоління в покоління в певній усталеній, закріпленій формі і виражають внутрішній зміст даної події. Обрядовість - складова частина культури, що відображає духовну сутність народу, його світовідчуття в різні періоди історичного розвитку, явище, що виконує функції передачі наступним поколінням досвіду, накопиченого в боротьбі за існування, своєрідна реакція людини на життєві умови, специфічна форма вираження народних устремлінь.

Обряд - суспільне явище, що являє собою сукупність установлених в народі умовно - символічних дій, що несе певний магічний зміст, пов'язаний з подіями в особистому чи суспільному житті; традиційний колективний акт, зовнішня сторона релігійного життя та вірувань людини.

Традиція - суспільне явище, особлива форма закріплення суспільних відносин, що виражається в стійких і найбільш загальних діях і нормах громадської поведінки, що передаються з покоління в покоління. Звичай - правило, що регулює поведінку людей у суспільному житті.

Свято - урочиста форма відзначення різних подій суспільного життя, заснована на повір'ях і звичаях народу, день, вільний від трудів і повсякденних буденних турбот.

Ритуал - порядок здійснення обряду, послідовність умовно-символічних дій, що виражають основну ідею свята, зовнішній прояв вірувань людини.

До найдавніших пластів народної художньої культури належить обрядовий фольклор, пов'язаний з річним циклом свят землеробського календаря.

В останні роки видано цікаві і корисні, для тих, хто вивчає українські народні традиції, релігійні свята, обряди, побут і сімейні стосунки, предмети

декоративно-ужиткового мистецтва, традиційні страви української кухні: Борисенко В. К. [6], Воропай О. [7], Скрипник І. [12].

У народних святах надзвичайно яскраво проявилось змішання двох культур - язичницької та християнської: землеробський язичницький календар східних слов'ян змішувався з календарем християнським. Народні свята та обряди завжди були пов'язані з землеробським календарем, який супроводжував життя наших далеких предків. Він складався поступово протягом багатьох століть і передавався з покоління в покоління.

Народний календар базується на чотирьох основних астрономічних датах, пов'язаних з рухами Землі навколо Сонця: дні весняного і осіннього рівнодення (22 березня і 22 вересня), дні зимового та літнього сонцестояння (22 грудня і 22 червня). Від цих чотирьох дат ведеться відлік усіх основних народних свят. У повторюваних циклах свят персоналізувалося оновлення життя.

Серед зимових свят для організації цікавих анімаційних обрядових програм при готельних підприємствах можна виділити наступні: Різдво – одне з найулюбленіших свят українського народу, Святки. Саме це свято супроводжується звичаєм колядувати. Колядування – давній звичай зимових (переважно різдвяних) обходів із виконанням величально-поздоровчих пісень (*колядок*) і речитативних формул. Василів вечір (або «щедрий вечір») святкується 13 січня (31 грудня). Молодь в це свято ходила по домівках з поздоровленнями і піснями. Колядники отримували особливу обрядову їжу: фігурне печиво, що зображує домашніх тварин, пироги, ватрушки, господині готували щедрі обрядові страви, до яких відноситься кутя.

Можна згадати про таке яскраве свято проводів зими як Масляна, яке відзначається оригінальністю в обрядах.

В День Святого Валентина можна організувати спеціальну програму для закоханих. Серед весняних свят можна виділити Пасху – велике православне свято, пов'язане з воскресінням Ісуса Христа, яке супроводжується розписом крашанок, випіканням смачних пасок.

Літній сезон має таке обрядове свято як Івана Купала (з 6 на 7 липня). Основні ритуальні елементи цього дня - занурення у воду, традиційні купання, розпалювання багать («купальниц»), спільна трапеза. Приготування у величезних казанах каші мало також символічний зміст. Спільна обрядова трапеза символізувала єднання людей, достаток, родючість землі.

Представлена тут скорочена характеристика народних свят українського народу, але виходячи навіть з даного короткого списку можна простежити різноманітність обрядів і звичаїв, тому поряд з проведенням анімаційних заходів розважального чи оздоровчого характеру доцільно проводити ще в готелях України програми пізнавального характеру, зокрема це можуть бути уроки з навчання українських народних танців з запрошенням професійних хореографів, народних пісень за допомогою

викладачів вокалу, готувати народні страви за допомогою шеф-кухарів закладу ресторанного господарства, проводити навчання з розпису крашанок тощо. Тобто організувати при готелі своєрідний

осередок проведення пізнавальних анімаційних програм з елементами народних мотивів.

Виходячі з цього, пропонуємо формулу реалізації даних анімаційних програм з елементами народних мотивів у вигляді таблиці 3.

Таблиця 3.

Формула реалізації анімаційного проєкту за народними традиціями.

Кадри (персонал готелю разом з анімаційною службою готелю)	+	Глибоке всебічне вивчення історії, побуту, обрядів, пісень, танців	+	Матеріально-технічна база з українськими історичними, обрядовими, побутовими особливостями	+	Місце (територія) українська стилізована хата з образами, подвір'я	+	Технологія із залученням історичних знань, вмінь з історії побуту, обрядів
Хто?		Підгрунття		За допомогою чого?		Де?		Як?

Висновки. Різноманітні анімаційні програми, що поєднують в собі всі види анімації і які втілюють у життя енергійні та доброзичливі, тактовні і висококваліфіковані творчі працівники анімаційної команди, залучають співробітників готелю, туристів, сприяють поліпшенню іміджу установи, наділяють його конкурентними перевагами і гарантують повернення клієнтів в даний готель, клієнт повернеться саме у вподобане йому цікаве місце. У сенсі формування і впровадження у практику нових анімаційних послуг в готелі на території України має значні перспективи, знайти інвесторів, розробити анімаційні програми, побудувати необхідне інфраструктурне забезпечення для їх реалізації та гарантувати цю діяльність відповідними нормативно-правовими актами. Нажаль українські підприємства готельного господарства на сьогодні ще не усвідомлюють усієї важливості готельних анімаційних програм, зокрема таких, які були запропоновані в даній статті – анімацій пізнавального характеру з елементами народних мотивів. Саме надання таких та подібних послуг повинно урізноманітнити асортимент послуг, оживити діяльність підприємства, пробудити інтерес українських та іноземних туристів до особливостей української нації. Сукупність звичаїв та обрядів є скринєю, з якої можна черпати нескінченні джерела єдності нашої держави, української нації, пробуджувати інтерес до пізнання історії, традицій, культури.

Список літератури:

1. Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.
2. Байлик С.И. Вступление в анимацию гостеприимства: пособие / С.И. Байлик. Х.: Прапор, 2006. 160 с.

3. Байлик С.И. Организация анімаційних послуг в туризмі: навч. посіб. / С.И. Байлик, О.М. Кравець. Х.: ХНАМГ, 2008. 197 с.

4. Кравець О. М. Организация анімаційних послуг в туризмі: навч. посібник / О. М. Кравець, С. І. Байлик; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 335 с.

5. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллезнавство: навч. посіб. - К.: Центр навч. л-ри, 2006.-208с.

6. Борисенко В. К. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково- обрядової культури українців [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. К. Борисенко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Унісерв, 2000. - 190 с.

7. Воропай О. Звичаї нашого народу [Текст] : нар.- календар. звичаї, укр. нар. одяг : етногр. нарис / Олекса Воропай . - К. : Пульсари, 2012. - 630 с.

8. Ільтьо Т.І. Розвиток та впровадження анімаційної діяльності в готельному господарстві на українському і світовому ринках// Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Випуск 6. 2015. С. 174-178

9. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник / Мальська М.П., Пандяк І.Г. – К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

10. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. К.: Знання, 2008. 661 с.

11. Петрова І.О. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. - К.:Кондор,2005.-408с.

12. Скрипник І. Золота книга українських традицій та звичаїв /Авт.-ук- -80 лад. І. Скрипник - Донецьк: ТОВ «Агентство Мультипрес», 2011- 288 с.

13. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.